

O DEUS DO ANTIGO TESTAMENTO É O MESMO DEUS DO NOVO TESTAMENTO?

Resposta aos Seguidores de Marcião de Sinope em Tempos Modernos

©Teodorus R. Guerreiro

INTRODUÇÃO.

1. Marcião de Sinope (floresceu no século II d.C., Ásia Menor) foi um herege cristão. Embora Marcião seja conhecido apenas por meio de relatos e citações dos seus oponentes ortodoxos, especialmente o *Adversus Marcionem* ("Contra Marcião") de Tertuliano, os principais contornos do seu ensino parecem claros.¹

Marcião era um rico armador, natural de Sinope, no Ponto. Parece ter sido um convertido do paganismo ao cristianismo, embora mais tarde tenha sido afirmado que o seu pai tinha sido bispo. Essa informação é provavelmente tão pouco fiável quanto outra, segundo a qual ele teria sido excomungado da Igreja por seduzir uma virgem. O que sabemos com certeza é que, após a morte de Higino, bispo de Roma (ou cerca de 139 d.C.), ele chegou, no decorrer das suas viagens, a Roma e fez uma generosa doação em dinheiro à igreja local. Mesmo assim, porém, as principais características do seu sistema peculiar já deviam ter sido pensadas. Em Roma, ele tentou obter aceitação para elas no colégio de presbíteros e na igreja; na verdade, ele já havia feito tentativas semelhantes na Ásia Menor. Mas agora ele encontrou uma oposição tão determinada da maioria da congregação que achou necessário retirar-se da grande igreja e estabelecer em Roma uma comunidade própria. Isso aconteceu por volta do ano 144. A nova sociedade cresceu nas duas décadas seguintes e, muito em breve, numerosas igrejas irmãs floresciam no leste e no oeste do império. Marcião fixou residência permanentemente em Roma, mas continuou a empreender viagens para propagar as suas opiniões.

Em Roma, conheceu o gnóstico sírio Cerdo, cujas especulações influenciaram o desenvolvimento da teologia marcionita. Ainda assim, Marcião parece nunca ter abandonado o seu projecto de conquistar toda a Igreja para o seu "evangelho". A prova disso encontra-se, em parte, no facto de ele ter tentado estabelecer relações com Policarpo de Esmirna, de quem recebeu uma rejeição severa, e, em parte, numa lenda

¹ [Marcion of Pontus | Biography, Heresy, Teachings, & Facts | Britannica](#)

que diz que, no final da sua vida, ele procurou ser readmitido na Igreja. Presumivelmente, essa foi a interpretação dada posteriormente ao seu sincero esforço para unir os cristãos com base no “evangelho puro”. Não se sabe quando ele morreu, mas a sua morte dificilmente pode ter ocorrido muito depois do ano 165.²

POSIÇÃO TEOLÓGICA DE MARCIÃO.

2. O ensinamento distintivo de Marcião teve origem numa comparação entre o Antigo Testamento e o evangelho de Cristo e a teologia do apóstolo Paulo. O seu motivo não era cosmológico ou metafísico, mas religioso e histórico. No evangelho, ele encontrou um Deus revelado que é bondade e amor, e que deseja fé e amor dos homens. Ele não conseguiu descobrir esse Deus no Antigo Testamento; pelo contrário, viu ali a revelação de um Deus justo, severo, ciumento, irado e variável, que exige de seus servos obediência cega, temor e retidão exterior. Dominado pela majestade e novidade da mensagem cristã de salvação, demasiado consciencioso para se contentar com as tentativas comuns de resolver as dificuldades, mas impedido pelas limitações do seu tempo de alcançar uma compreensão histórica da relação do cristianismo com o Antigo Testamento e o judaísmo, ele acreditava que expressava a visão de Paulo através da hipótese de dois deuses: o Deus justo da lei (o Deus dos judeus, que também é o Criador do mundo) e o Deus bom, o Pai de Jesus Cristo.³

3. Esta diferença entre o Deus do A.T. e o Deus do N.T., que Marcião apresentou no século II d.C., continua a emergir nos nossos dias. Pois muitos simpatizantes, e às vezes muitos cristãos, levantam esta questão por causa da ênfase das guerras travadas no Antigo Testamento, em contraste com o amor que premeia as páginas do Novo Testamento.

Esta ideia, na verdade está incorreta. Em primeiro, o Deus do N.T., é o mesmo que o Pai de Jesus Cristo: **“Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo; sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu Ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da Majestade nas alturas.”** (Epístola aos Hebreus 1:1-3)⁴. A diferença feita por Marcião, é incoerente, pois em Deus não há mudança nem sombra de variação. (Tiago 1:17).

² [1911 Encyclopædia Britannica/Marcion - Wikisource, the free online library](#)

³ Ibidem.

⁴ Ver ainda Malaquias 3:6.

4. Marcião também compôs um livro, chamado as *Antíteses*⁵, no qual provou a disparidade dos dois deuses, a partir de uma comparação do Antigo Testamento com os Escritos dos Evangelhos. Contudo, uma pesquisa mais aprofundada e meticulosa, às Sagradas Escrituras demonstrarão o erro que Marcião cometeu. Com isto em mente, o nosso propósito é demonstrar que a bíblia não fala de dois deuses, mas apenas de um único Deus; e que existe uma conformidade entre ambos os Testamentos.

HARMONIA ENTRE OS DOIS TESTAMENTOS.

5. Irei-nos concentrar sobre dois aspectos críticos para demonstrar a correlação que existe entre os dois Testamentos:

a) A justiça/ira de Deus

b) O amor de Deus

O que Marcião tentou fazer de um modo dissimulado, foi apenas focar-se apenas em passagens do A.T., em que Deus exerce a sua justiça. E de novo, focar-se apenas em passagens em que Deus demonstra o seu amor nas Escrituras Sagradas Cristãs. E assim, pintar uma imagem parcial e distorcida da verdade e harmonia que residem nas páginas da bíblia. Abaixo apresentamos uma lista de versículos (não exaustiva), em que tanto a ira, como o amor de Deus são demonstrados nos dois Testamentos.

ANTIGO TESTAMENTO.

6. a) A justiça/ira de Deus

“Na grandeza da tua excelência derrubas os que se levantam contra ti; envias o teu furor, que os devora como restolho.” (Êxodo 15:7).

“Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor ao povo com uma praga, mui grande.” (Números 11:33).

“Lembra-te, e não te esqueças, de como provocaste à ira o Senhor teu Deus no deserto; desde o dia em que saíste da terra do Egito, até que chegaste a este lugar, foste rebelde contra o Senhor; também em Horebe provocastes à ira o Senhor, e o Senhor se irou contra vós para vos destruir.” (Deuteronómio 9:7-8).

“Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras e mofando dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve.” (2 Crónicas 36:16).

⁵ Alguns viram uma referência a este trabalho em 1 Tim. 6:20.

“Assim diz o Senhor dos exércitos: Castigarei a Amaleque por aquilo que fez a Israel quando se lhe opôs no caminho, ao subir ele do Egípto. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e o destrói totalmente com tudo o que tiver; não o poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos.” (1 Samuel 15:2-3).

7. b) O amor de Deus

“Que usa de beneficência com milhares; que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado; que de maneira alguma terá por inocente o culpado; que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração.” (Êxodo 34:7).

“Sucederá, pois, que, por ouvirdes estes preceitos, e os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará o pacto e a misericórdia que com juramento prometeu a teus pais; ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar; abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto e o teu azeite, a criação das tuas vacas, e as crias dos teus rebanhos, na terra que com juramento prometeu a teus pais te daria.” (Deuteronómio 7:12-13).

“Recusando ouvir-te e não se lembrando das tuas maravilhas, que fizeste no meio deles; antes endureceram a cerviz e, na sua rebeldia, levantaram um chefe, a fim de voltarem para sua servidão. Tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, e não os abandonaste.” (Neemias 9:17).

“Porque tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam.” (Salmo 86:5).

“Porque o Senhor é bom; a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração.” (Salmo 100:5).

“De longe o Senhor me apareceu, dizendo: Pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí.” (Jeremias 31:3).

NOVO TESTAMENTO.

8. a) A justiça/ira de Deus

“Também vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente, e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacob, no reino dos céus; mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores; ali haverá choro e ranger de dentes.” (Mateus 8:11-12).

“Virá o senhor daquele servo, num dia em que não o espera, e numa hora de que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os hipócritas; ali haverá choro e ranger de dentes.”⁶ (Mateus 24:50-51).

“Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça.” (Romanos 1:18).

“Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a ti, parede branqueada; tu estás aí sentado para

⁶ Cristo fala alegoricamente nestes versículos. Contudo esta linguagem representa o que está destinado a acontecer na sua vinda.

julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido?" (Actos 23:3).
"Ninguém vos engane com palavras vãs; porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência." (Efésios 5:6).
"Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência." (Colossenses 3:6).

9. b) O amor de Deus

"Porque Deus amou o Mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." (João 3:16).
"E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." (Romanos 5:5).
"Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou." (Efésios 2:4).
"Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado: nisto conhecemos que estamos nele." (1 João 2:5).
"Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor." (1 João 4:8).
"Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna." (Judas 1:21).

CONCLUSÃO.

10. Marcião reverenciava o apóstolo Paulo. Ele, acreditava que Paulo era o único apóstolo verdadeiro e o único intérprete adequado dos ensinamentos de Jesus, especialmente no que diz respeito à separação da mensagem cristã da graça. Contudo, vemos como Paulo também falava da ira de Deus. Ademais, Paulo acreditava no Deus do antigo Testamento: "Mas confesso-te isto: que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas." (Actos 24:14). E ainda, Paulo identifica o Deus do antigo testamento como sendo o criador de todas as coisas. "E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: 'Ao Deus desconhecido'. Esse, pois, que vós honrais, é o que eu vos anúncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens." (Actos 17:22). Para o apóstolo Paulo, não existe uma distinção entre dois deuses. Ao contrário de Marcião, para Paulo havia um único Deus, "Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele." (1 Coríntios 8:6).

Deus não é só ira e nem é só amor, mas sim um Deus justo e reto que demonstra justiça ou amor quando é necessário. Deus não é só ira nem é só amor, mas sim um Deus justo

e reto. A ira de Deus acende-se por causa dos caminhos corrompidos dos homens⁷, e não porque Deus tem um prazer perverso em castigar, (Ezequiel 33:11). Esse é o grande motivo de Deus agir de um modo rigoroso e severo. É evidente, que o carácter Deus é o mesmo tanto no A.T. como no N.T., o que Marcião fez foi destorcer toda a harmonia e consenso que existe na bíblia. por esse motivo, até hoje ele e os seus ensinosa são considerados heréticos.

“Eu sou אלהים, e não há outro; fora de mim não há Deus.” - Isaías 45:5

⁷ Ver exemplos como: Génesis 3:1-24; 6:1-7; 11:1-9; 1 Samuel 8:7-8; 15:22-23; 1 Reis 11:1-11.